

Pluralismo jurídico como proyección neurocognitiva

Mario Alberto Salinas Sáenz

08 de octubre de 2025.

El pluralismo jurídico revela la coexistencia de visiones normativas encontradas que, en muchos casos, resultan mutuamente incomprensibles (Griffiths, 1986; Merry, 1988; von Benda-Beckmann & Turner, 2018). Una posible explicación de esta incomprensión es que dichas visiones se originan en perfiles neurológicos individuales distintos, cuyos modos de conocer y ordenar la experiencia configuran culturas jurídicas divergentes. Así, mientras unas tradiciones justifican sus razones mediante paradigmas lógicos-deductivos, otras proclaman creencias y formas de vida adaptadas a cosmovisiones vividas (Monereo Pérez, 2023; Cruz Rueda & Elizondo Zenteno, 2022). Estas últimas, consideradas por la mirada europea como rudimentarias, no son sino el resultado de otra clase de percepción del mundo y de la relación humana con la norma (von Benda-Beckmann & Turner, 2018).

Desde una visión sociológica del derecho, esta diferencia cultural debe leerse como expresión de distintas estructuras cognitivas y de experiencia; toda norma es, a la vez, diseño institucional y efecto de relaciones de poder político (Moore, 1973; Miola & Picciotto, 2022). Ese cruce me va de la mano con una hipótesis que se extiende a dos condiciones neurológicas presentes en la población:

Por un lado extremo, existen perfiles con fuerte tendencia a la sistematización y al razonamiento lógico-formal (Baron-Cohen, 2006, 2008, 2009; Happé & Frith, 2006), lo que facilita imaginar y estabilizar ordenamientos racionalizados del mundo como el positivismo, las religiones escritas o las constituciones modernas. Esa mente hipersistematizadora externaliza su necesidad legal de predictibilidad en códigos universales, jerarquías normativas y procedimientos abstractos.

Por el otro, aparecen perfiles con alta sensibilidad contextual y pensamiento narrativo-analógico, que privilegian normas implícitas, situacionales y negociadas sobre arquitecturas axiomáticas. Aquí la legitimidad surge del consenso, la reciprocidad, la memoria de precedentes locales, los rituales, los círculos de palabra y la reparación del daño (Barié, 2008; Hand et al., 2012; Cruz Rueda & Elizondo Zenteno, 2022; Diala, 2017). Tienden a tolerar la ambigüedad, a resolver conflictos mediante justicia restaurativa, asambleas y derecho vivo/consuetudinario (Hand et al., 2012; Diala, 2017).

Al respecto, con la medida obligada en tiempos marcados por conflictos raciales, podría ser prudente y útil preguntarse si ciertos rasgos culturales no se vinculan de algún modo con disposiciones neurológicas heredables. No se trataría de revivir determinismos biológicos ni raciales, sino de explorar con cautela cómo ciertas

formas de procesamiento cognitivo individual, a lo largo de generaciones, podrían sedimentar hábitos colectivos. En vez de postular correspondencias entre “culturas” y “razas”, podríamos encontrar que algunos rasgos neurológicos individuales permean en las culturas sociales.

Ante ello, sostengo que el autismo y el TDAH forman parte de la variación adaptativa humana (Swanepoel, 2024). Implican ciertos costes individuales, pero aportan beneficios al grupo, como la atención al detalle, la búsqueda de novedad o la capacidad de agrupar lógicamente la información (Baron-Cohen, 2006, 2008, 2009; Addicott et al., 2021; Le Cunff, 2024; Schippers, Greven, & Hoogman, 2024). Estos perfiles neurodivergentes han integrado su cosmovisión al entorno a través de una inclinación a ordenar realidades caóticas (Baron-Cohen, 2006, 2008); lo que se refleja en culturas donde predominan marcos que premian la rigidez formalista, la calendarización de actividades y la disciplina estricta, como las tradiciones europeas racional-legales. En contraste, existen contextos en los que no han permeado esas características, y donde la vida comunitaria se organiza a partir de casos concretos y relaciones situadas, privilegiando la definición de responsabilidades en función de los acontecimientos fácticos inmediatos (Barié, 2008; Cruz Rueda & Elizondo Zenteno, 2022). Allí el derecho se integra a la vida y responde a ella sin someterla a criterios normativos prefijados, en un estilo más afín a perfiles sensibles a las emociones, la reciprocidad y la cohesión social.

El primer sistema fue percibido por Michel Foucault en las burocracias modernas e instituciones “disciplinarias” (Foucault, 1982). A lo que, desde mi perspectiva, esa rigidez normativa y cultural tuvo que haber sido prevista por alguien cuyo interior sistematizaba con tal intensidad que la sociedad misma fue reordenada en clave de vigilancia y norma. Lo que se configuraría a través de prácticas culturales normativas: codificación exhaustiva; jerarquías normativas y control de constitucionalidad (Monereo Pérez, 2023). Y, socialmente, en régimen de horarios exactos, calendarios fijos, escuelas-fábrica, trenes, sirenas y puntualidad sancionable (Thompson, 1967; Glennie & Thrift, 1996). Además de organización en boletas, certificaciones, escalafones, auditorías, trazabilidad (Foucault, 1982; Monereo Pérez, 2023). De tal manera que se privilegia la norma escrita y predefinida sobre la relación vivida (Monereo Pérez, 2023). En concreto, se crea una arquitectura social rígida a través de conceptos proyectados.

Mientras que, por otro lado, en culturas que otorgan menor centralidad a la sistematización formal, pero mayor peso a la oralidad, la memoria y la cohesión del grupo, se encuentran en comunidades indígenas latinoamericanas y africanas con usos y costumbres, además de actividades no rutinarias, creativas y abiertas al imprevisto, otro perfil normativo: derecho vivo/consuetudinario que integra a la autoridad de mayores; legitimidad por consenso y reciprocidad más que por codificación (Barié, 2008; Diala, 2017; Cruz Rueda & Elizondo Zenteno, 2022). Con resolución casuística y restaurativa, con mediación comunitaria, reparación y reintegración antes que castigo formal (Hand et al., 2012; Barié, 2008). Ello

culturalmente se refleja en un tiempo estacional y eventivo, no estrictamente reloj-centrado, como lo es en calendarios con rituales flexibles y trabajo por ciclos, característica asociada a formas de existencia más abiertas a lo no programado. A este rasgo se adiciona la característica de la oralidad que transmite la tradición normativa en relatos, cantos, danzas y rituales (López Espinosa, 2022; Lilomaiaiva-Doktor, 2020).

Ahora bien, las visiones distintas que describí se encuentran en debate en el campo de la psicología cognitiva y la neurología, en particular sobre cómo piensan los autistas de nivel 1 y las personas con TDAH en contraste con los perfiles neurotípicos (Vicente & Martín-González, 2021; Vicente, Michel, & Petrolini, 2024; Addicott et al., 2021; Schippers et al., 2022). Estudios recientes confirman que la cognición autista tiende a ser más literal, sistemática y orientada al detalle, mientras que la neurotípica se apoya más en intuiciones contextuales y fusiones inmediatas de horizontes (Happé & Frith, 2006; Van der Hallen et al., 2015; Brosnan & Ashwin, 2023; Vicente et al., 2024). Esto implica que diferencias en cómo se percibe el mundo — como el retraimiento social frente a la necesidad de aceptación, o la preferencia por la asimetría frente a la simetría organizativa— no son meras anécdotas, sino posibles bases de formaciones culturales distintas. De este modo, sin reducir lo social a lo biológico, cabe reconocer que pensamos distinto y por ello creamos realidades distintas. Así, la neurología y la psicología de las neurodivergencias ofrecen un horizonte fértil para explicar por qué los sistemas jurídicos y culturales muestran arquitecturas tan contrastantes. Quizá en esas investigaciones encontremos claves para comprender, cómo el funcionamiento cognitivo individual tiende a permear quizá no solo en sistemas normativos, sino el origen mismo de la diversidad de culturas humanas.

Referencias.

Addicott, M. A., Pearson, J. M., Schechter, J. C., Sapyta, J. J., Weiss, M. D., & Kollins, S. H. (2021). Attention-deficit/hyperactivity disorder and the explore/exploit trade-off. *Neuropsychopharmacology*, 46(3), 614–621. <https://doi.org/10.1038/s41386-020-00881-8>

Barié, C. G. (2008). Derecho indígena y medios alternativos de resolución de conflictos. URVIO. *Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*, 3, 110–118. <https://doi.org/10.17141/urvio.3.2008.1077>

Baron-Cohen, S. (2006). The hyper-systemizing, assortative mating theory of autism. *Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry*, 30(5), 865–872. <https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2006.01.010>

Baron-Cohen, S. (2008). Autism, hypersystemizing, and truth. *The Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 61(1), 64–75. <https://doi.org/10.1080/17470210701508749>

Baron-Cohen, S. (2009). Autism: The empathizing-systemizing (E-S) theory. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1156(1), 68–80. <https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2009.04467.x>

Brosnan, M., & Ashwin, C. (2023). Thinking, fast and slow on the autism spectrum. *Autism*, 27(5), 1245–1255. <https://doi.org/10.1177/13623613221132437>

Cruz Rueda, E., & Elizondo Zenteno, M. del P. (2022). Derecho indígena comparado: el derecho indígena desde sus propios parámetros. *LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos*, 20(1), e887. <https://doi.org/10.29043/liminar.v20i1.887>

Diala, A. C. (2017). The concept of living customary law: A critique. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 49(2), 143–165. <https://doi.org/10.1080/07329113.2017.1331301>

Foucault, M. (1982). The subject and power. *Critical Inquiry*, 8(4), 777–795. <https://doi.org/10.1086/448181>

Glennie, P., & Thrift, N. (1996). Reworking E. P. Thompson's "Time, work-discipline and industrial capitalism". *Time & Society*, 5(3), 275–299. <https://doi.org/10.1177/0961463X96005003001>

Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>

Happé, F., & Frith, U. (2006). The weak coherence account: Detail-focused cognitive style in autism spectrum disorders. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 36(1), 5–25. <https://doi.org/10.1007/s10803-005-0039-0>

Hand, C. A., Hankes, J., & House, T. (2012). Restorative justice: The indigenous justice system. *Contemporary Justice Review*, 15(4), 449–467. <https://doi.org/10.1080/10282580.2012.734576>

Le Cunff, A.-L. (2024). Distractibility and impulsivity in ADHD as an evolutionary mismatch of high trait curiosity. *Evolutionary Psychological Science*, 10, 282–297. <https://doi.org/10.1007/s40806-024-00400-8>

Lilomaiva-Doktor, S. (2020). Oral traditions, cultural significance of storytelling, and Samoan understandings of place or fanua. *Native American and Indigenous Studies*, 7(1), 121–151. <https://doi.org/10.5749/natiindistudj.7.1.0121>

López Espinosa, R. H. (2022). Oralidad y escritura indígenas. Otros rumbos para su investigación. *LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos*, 20(1), e884. <https://doi.org/10.29043/liminar.v20i1.884>

Merry, S. E. (1988). Legal pluralism. *Law & Society Review*, 22(5), 869–896. <https://doi.org/10.2307/3053638>

Miola, I., & Picciotto, S. (2022). On the sociology of law in economic relations. *Social & Legal Studies*, 31(1), 139–161. <https://doi.org/10.1177/09646639211002881>

Monereo Pérez, J. L. (2023). La sociología del derecho de Max Weber: Juridificación, legitimación y racionalización del poder público y privado. *Revista de Estudios Jurídico Laborales y de Seguridad Social*, 7, 225–301. <https://doi.org/10.24310/rejlss7202317160>

Moore, S. F. (1973). Law and social change: The semi-autonomous social field as an appropriate subject of study. *Law & Society Review*, 7(4), 719–746. <https://doi.org/10.2307/3052967>

Schippers, L. M., Greven, C. U., & Hoogman, M. (2024). Associations between ADHD traits and self-reported strengths in the general population. *Comprehensive Psychiatry*, 130, 152461. <https://doi.org/10.1016/j.comppsy.2024.152461>

Schippers, L. M., Horstman, L. I., Velde, H. van de, Pereira, R. R., Zinkstok, J., Mostert, J. C., Greven, C. U., & Hoogman, M. (2022). A qualitative and quantitative study of self-reported positive characteristics of individuals with ADHD. *Frontiers in Psychiatry*, 13, 922788. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2022.922788>

Swanepoel, A. (2024). ADHD and ASD are normal biological variations as part of human evolution and are not “disorders”. *Clinical Neuropsychiatry*, 21(6), 451–454. <https://doi.org/10.36131/cnfioritieditore20240601>

Thompson, E. P. (1967). Time, work-discipline, and industrial capitalism. *Past & Present*, 38(1), 56–97. <https://doi.org/10.1093/past/38.1.56>

Van der Hallen, R., Evers, K., Brewaeys, K., Van den Noortgate, W., & Wagemans, J. (2015). Global processing takes time: A meta-analysis on local-global visual processing in ASD. *Psychological Bulletin*, 141(3), 549–573. <https://doi.org/10.1037/bul0000004>

Vicente, A., & Martín-González, I. (2021). The literalist bias in the autistic spectrum conditions: Review of existing accounts. *Studies in Psychology*, 42(2), 298–333. <https://doi.org/10.1080/02109395.2021.1909248>

Vicente, A., Michel, C., & Petrolini, V. (2024). Literalism in autistic people: A predictive processing proposal. *Review of Philosophy and Psychology*, 15(4), 1133–1156. <https://doi.org/10.1007/s13164-023-00704-x>

von Benda-Beckmann, K., & Turner, B. (2018). Legal pluralism, social theory, and the state. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 50(3), 255–274. <https://doi.org/10.1080/07329113.2018.1532674>